

Editorial

Es una enorme satisfacción poder presentar el volumen 2 de *CITARE*. Éste es el primer volumen en el que los artículos que aquí se recogen han seguido un proceso de revisión ciega por parte de nuestro equipo de revisores. En primer lugar, queremos agradecer a las autoras de los distintos artículos su confianza en la revista, y su esfuerzo y dedicación para mejorar sus trabajos. Esas mejoras vienen de la mano del tiempo dedicado gratuitamente por nuestras revisoras, a las que agradecemos su buen hacer, su dedicación y su paciencia con este comité editorial joven en su andadura. Somos conscientes de los retos que enfrentamos al hacer investigación en la Danza Movimiento Terapia en lengua castellana, y vamos dando pasos con toda la humildad, pero también con honestidad, para hacer de *CITARE* una referencia académica en este ámbito.

En este volumen nos hemos encontrado con dificultades en el lenguaje en relación con términos bien conocidos en lengua inglesa, pero que aún no encuentran traducciones fieles que entendamos reflejen adecuadamente el significado de las palabras en nuestra lengua compartida. Términos como *mirroring*, *embodiment* o la circunstancia de que las siglas de la profesión (DMT) y los profesionales (DMTs) son similares nos hacen tomar conciencia de la necesidad de reflexionar en cuanto a la terminología, incorporando también las diferencias existentes en el español utilizado en España y el empleado en otros países de América Latina. En casos de duda, cuando era posible, hemos consultado a la Real Academia de la Lengua Española, incluyendo el Diccionario Panhispánico de Dudas y la Fundación del Español Urgente (Fundéu). Pero, en ocasiones, términos específicos de nuestra profesión no se encuentran registrados y esto nos obliga a posicionarnos, a legitimar nuestros conocimientos y el modo en el que podemos nombrarlos. También a estar abiertas a la evolución incorporando nuevos modos de nombrar.

En este número aparecen trabajos muy diversos, con distintas metodologías. Nos alegra presentar trabajos que se han realizado en España, Argentina e Inglaterra, elaborados todos por profesionales de la DMT cuya primera lengua es el castellano, lo cual refrenda uno de nuestros objetivos como revista: reconocer y difundir el trabajo que DMTs hispanohablantes realizamos en diferentes países. Cabe destacar que tres de los cinco artículos publicados corresponden a estudiantes egresadas del Máster en Danza Movimiento Terapia de la Universidad Autónoma de Barcelona, todas además asociadas en la Asociación Española de Danza Movimiento Terapia (ADMTE), lo cual es para nosotras un incentivo más, pues vemos cómo vamos creciendo como profesión y también como asociación.

El primer artículo, «[Inclusión de la DMT en un servicio multidisciplinar para el tratamiento de la fibromialgia](#)», es un estudio que hace referencia a un proyecto de DMT dirigido a personas con fibromialgia. Las autoras presentan este trabajo en el cual la DMT beneficia a personas con este diagnóstico y las ayuda a recuperar espontaneidad, a crear lazos, a comprenderse y mejora su calidad de vida.

El segundo artículo incluido en este volumen es una comparación de las DMT y la fisioterapia y muestra cómo son enfoques que se complementan. En la revisión «[Análisis comparativo entre la DMT y la Fisioterapia en el ámbito profesional](#)», las autoras dan cuenta de la falta de mayor investigación que recoja los aportes de ambas prácticas, que promueven el trabajo corporal para favorecer el bienestar integral en las personas.

El tercer artículo, «[Variaciones sobre el cuerpo: una investigación sobre la producción simbólica en Danza Movimiento Terapia](#)», presenta los resultados del trabajo realizado con adultos que exploran a través del dibujo y la escritura, y su relación con la DMT, para incentivar la creatividad y la imaginación.

El cuarto artículo, «[Creando un lenguaje común en la intimidad del tacto: Danza Movimiento Terapia con un adulto con discapacidad intelectual grave y trastorno del espectro autista](#)», es un estudio de caso en el que se destaca la importancia del tacto en la relación terapéutica, especialmente cuando el lenguaje verbal no es posible.

El siguiente artículo que presentamos en este volumen es una investigación donde se abordan los aportes de la DMT en el trabajo con niños que tienen trauma complejo. En «[Recuperando al cuerpo: el papel de los recursos somáticos en la Danza Movimiento Terapia al trabajar con niños con trauma complejo](#)», la autora presenta cómo la DMT es un espacio seguro donde es posible reconectar con el cuerpo y expresar lo que ocurre en el mundo interno.

Esperamos que disfrutéis de la lectura de estos trabajos y os animamos a participar en el próximo volumen. Ya está abierta la convocatoria de recepción de nuevos trabajos con guías para autores actualizadas que esperamos puedan servir de apoyo para estructurar vuestros trabajos. Esperamos con muchas ganas vuestra participación. Todos los aportes son bienvenidos.

Diciembre 2024

Equipo Editorial

Rosa María Rodríguez-Jiménez y Susana García Medrano